

Volume 5 | Número 3
2025

ISSN: 2763-6887

Sobre os Autores:

Daniel Santos Souza é Agroecólogo/UFRB e Mestrando do Programa Integrado em Zootecnia/UFRB-UFS

Carlos Alfredo L. de Carvalho é Engenheiro Agrônomo/UFBA, Mestre em Ciências Agrárias/UFBA e Doutor em Ciências (Entomologia)/USP.

Boletim Técnico-Científico Insecta

Publicação do Grupo de Pesquisa Insecta do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PRÓPOLIS

Daniel Santos Souza
Carlos Alfredo Lopes de Carvalho

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18012470>

Cruz das Almas – Bahia – Brasil

Sobre o Grupo de Pesquisa Insecta:

Oton Meira Marques formou em Agronomia pela Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) no ano de 1979, período no qual realizou estágios na área da Entomologia Agrícola e foi monitor de Entomologia. Logo em seguida (1979), ingressou como docente da UFBA, ficando responsável pela disciplina Entomologia e Parasitologia Agrícola do Departamento de Fitotecnia. Em 1989 concluiu o Mestrado em Ciências Agrárias também pela UFBA. Ao longo de sua carreira na UFBA foi Vice-Chefe e Chefe do Departamento de Fitotecnia, Membro da Egrégia Congregação da Escola de Agronomia, Vice-Coordenador do Curso, de Graduação e Coordenador do Núcleo de Processamento de Dados. Atuou também como docente do Curso de Mestrado em Ciências Agrárias, onde orientou diversos discentes. Criou o Estágio do Laboratório de Entomologia Agrícola em 1981, que forjou a base da criação do Grupo de Pesquisa Insecta em 1992. Aposentou-se em 2006 como Professor Adjunto IV e em 2011 foi homenageado com o uso de seu sobrenome para nomear uma nova espécie de inseto, *Tagalis marquesi*. Em 28 de julho de 2016 o referido professor recebeu o título de Professor Emérito pela UFRB. Com vasta experiência na área de Agronomia, com ênfase em Entomologia Agrícola, atuou em temas como taxonomia, ecologia e controle de insetos nocivos as plantas cultivadas. Lamentavelmente, o Prof. Oton faleceu neste ano de 2025, no dia 03 de julho, próximo de completar seus 70 anos de vida. Este número do Boletim é uma dentre tantas homenagens que se seguiram no âmbito do Grupo de Pesquisa Insecta, dos seus colegas e das instituições. Em setembro de 2025, o Laboratório de Entomologia do CCAAB/UFRB passou a ser chamado de "Laboratório de Entomologia Agrícola: Prof. Oton Meira Marques".

Apresentação

O Boletim Técnico Científico Insecta tem por objetivo divulgar técnicas e informações científicas de aplicação na entomologia e áreas afins, de maneira clara e objetiva, contribuindo para suprir lacunas da literatura brasileira ou ampliando as informações disponíveis sobre temas específicos, focando no estudo dos insetos, seus produtos ou nas suas relações com outras áreas do conhecimento.

Pretende-se colaborar na divulgação de técnicas e ferramentas que ajudem na execução de ensaios técnicos e científicos, assim como, revisões e impressões sobre temas específicos da entomologia e áreas correlatas.

Neste número é abordado o tema **PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PRÓPOLIS**, uma importante contribuição para os interessados na produção na cadeia de negócios das abelhas.

Conselho Editorial

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PRÓPOLIS

Daniel Santos Souza^{1*} & Carlos Alfredo Lopes de Carvalho²

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18012470>

¹ Discente do Curso de Mestrado Integrado em Zootecnia (PPIZ) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e Universidade Federal de Sergipe (UFS), Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0001-6974-222X>

² Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <http://orcid.org/0000-0002-3306-3003>

* Autor correspondente: daniel.ssita@gmail.com

Resumo: A própolis é um produto apícola de composição complexa, cuja qualidade e variabilidade estão diretamente relacionadas à origem botânica, às condições ambientais e às práticas de manejo adotadas na produção. No Brasil, destaca-se pela elevada diversidade química e pelo expressivo potencial biológico, o que tem despertado crescente interesse científico e industrial. Este trabalho apresenta uma revisão da literatura sobre a produção, a composição química, os métodos de coleta e as principais técnicas de caracterização da própolis, bem como os fatores que influenciam sua qualidade. Os estudos analisados evidenciam a importância da padronização dos processos produtivos e analíticos para garantir a qualidade e a valorização desse produto apícola.

Palavras-chave: Apicultura; Composição química; Métodos de caracterização.

Abstract: Propolis is a bee product with a complex chemical composition, whose quality and variability are directly related to botanical origin, environmental conditions, and production management practices. In Brazil, propolis stands out due to its high chemical diversity and significant biological potential, which has attracted increasing scientific and industrial interest. This study presents a literature review on propolis production, chemical composition, collection methods, and main characterization techniques, as well as the factors influencing its quality. The analyzed studies highlight the importance of standardizing production and analytical processes to ensure product quality and market value.

Key words: Beekeeping; Chemical composition; Characterization methods.

A apicultura consiste na criação racional de abelhas do gênero *Apis*. Essa atividade tem-se destacado como uma relevante alternativa produtiva no semiárido brasileiro, apesar de as espécies desse gênero não serem nativas do país (WOLFF; REIS; SANTOS, 2008). Com o objetivo de avaliar alternativas para a apicultura nacional, em 1956 foram introduzidas no Brasil abelhas africanas da subespécie *Apis mellifera scutellata*, provenientes da África, para fins de pesquisa e melhoramento genético. Essas abelhas, caracterizadas por elevada capacidade produtiva, agressividade e alta taxa de enxameação, escaparam do controle experimental e cruzaram-se com as populações europeias previamente introduzidas, dando origem ao processo de africanização das abelhas no país (NOGUEIRA-NETO, 1964).

No Brasil e na América, o processo de africanização das abelhas resultou do cruzamento natural entre abelhas europeias e africanas, originando populações com elevada adaptabilidade ao clima tropical e maior capacidade produtiva (MARTINEZ & SOARES, 2012).

Diversos produtos podem ser obtidos das colmeias, como mel, cera, própolis, pólen, apitoxina e geleia real. Entre esses, o mel destaca-se como o principal produto comercializado, devido ao seu alto volume de produção e ampla aceitação no mercado. A própolis, embora

produzida em menor escala, vem se consolidando como um produto de alto valor agregado, despertando crescente interesse nas indústrias farmacêutica, alimentícia e cosmética, especialmente por suas propriedades biológicas (EL-SEEDI et al., 2025).

No semiárido, a apicultura representa uma alternativa produtiva estratégica, pois demanda baixo consumo de água, adapta-se bem às condições climáticas locais e fornece múltiplos produtos com potencial de mercado. Nesse contexto, a valorização da própolis no mercado nacional e internacional reforça sua importância econômica, especialmente em regiões onde a diversificação da produção é fundamental para promover a geração de renda e a permanência das famílias no campo (SFORCIN et al., 2017; DVYKALIUK et al., 2022).

A própolis é uma substância resinosa produzida pelas abelhas a partir de exsudatos vegetais coletados na vegetação local, sua composição é influenciada por fatores edafoclimáticos, pela flora e pela sazonalidade. A própolis é rica em compostos como flavonoides, terpenoides, esteroides e taninos, com os flavonoides frequentemente descritos como os principais compostos bioativos responsável pela atividade biológica (SFORCIN et al., 2017). A diversidade da vegetação influencia diretamente a composição química e a qualidade da própolis, uma vez que a flora local determina os compostos bioativos presentes, refletindo-se em diferenças funcionais e comerciais entre os diferentes tipos de própolis (FELÍCIO et al., 2025).

O setor apícola Brasileiro tem se desenvolvido e ganhado mercado mundial diante também da adaptabilidade e resistência das abelhas as doenças e pragas, graças também ao fator de africanização delas (MARTINEZ & SOARES, 2012). A pesquisa com própolis possui elevada relevância científica e tecnológica, dada sua ampla aplicabilidade nos setores farmacêutico, cosmético e alimentício. Em virtude desse potencial, a própolis tem sido objeto de estudos em diferentes linhas de pesquisa, com intuito de explorar suas funções biológicas, padronizar métodos de produção e expandir suas aplicações em formulações industriais (SFORCIN et al., 2014).

Diante da relevância econômica, científica e tecnológica da própolis, bem como da influência de fatores ambientais, botânicos e produtivos sobre sua composição e qualidade, torna-se fundamental a sistematização do conhecimento disponível acerca desse produto apícola. Assim, esta revisão tem como objetivo compreender, de forma integrada, os principais aspectos que envolvem a produção e a caracterização da própolis, considerando os processos produtivos, a variabilidade composicional e os métodos de caracterização descritos na literatura científica, de modo a contribuir para o avanço do conhecimento e para o fortalecimento do setor apícola.

PRODUÇÃO DE PRÓPOLIS

Definição e origem da própolis

A própolis é uma substância resinosa de composição complexa, coletada pelas abelhas a partir de exsudatos resinosos presentes em brotos, flores, ramos, pólen, cascas e outras estruturas vegetativas de diversas plantas. Após a coleta, esse material é enriquecido com secreções salivares e cera pelas abelhas, resultando em uma mistura com propriedades biológicas notáveis (PEREIRA, SEIXAS; AQUINO NETO, 2002).

A origem do nome "própolis" vem do grego: pro (defesa) e polis (cidade), significando literalmente "defesa da cidade", em referência à sua principal função dentro da colmeia: proteger a colônia contra agentes patogênicos, vedar frestas, embalsamar invasores e manter a higienização do ambiente interno (GHISALBERTI, 1979).

O uso da própolis remonta às civilizações antigas. Há registros de sua aplicação no Egito Antigo, onde era utilizada no processo de embalsamamento dos mortos devido às suas propriedades conservantes e antimicrobianas. Além disso, povos como os gregos, romanos e incas empregavam a própolis no tratamento de feridas e infecções, reconhecendo seu valor terapêutico muito antes da ciência moderna confirmar sua eficácia (PEREIRA, SEIXAS & NETO, 2002).

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a própolis é definida como "produto resultante da coleta de substâncias resinosas pelas abelhas, transformadas por meio de secreções enzimáticas, misturadas com cera e outros elementos da colmeia" (BRASIL, 2001). Essa definição oficial destaca a origem natural da substância e o papel ativo das abelhas em sua modificação.

Atualmente, a própolis tem despertado amplo interesse científico e industrial nas áreas farmacêutica, cosmética e alimentar, em virtude de suas propriedades antimicrobianas, antioxidantes e anti-inflamatórias, cuja intensidade e aplicação estão diretamente relacionadas às variações na sua composição química, fortemente influenciada pela origem botânica e geográfica das resinas coletadas pelas abelhas (FELÍCIO et al., 2025).

Biologia e comportamento das abelhas na coleta da própolis.

As abelhas são insetos domesticados a muito tempo pela humanidade, a sua capacidade organizacional gera curiosidade, admiração e respeito (TAUTZ, 2010). A taxonomia atual das abelhas posiciona esses insetos dentro da subordem Apocrita, da superfamília Apoidea e da família Apidae, especificamente na subfamília Apinae. Dentro dessa classificação, encontram-se

as principais espécies sociais, organizadas nas tribos Apini, Meliponini e Bombini (KLEINERT et al., 2009; SILVEIRA; MELO & ALMEIDA, 2002). A tribo Apini são responsáveis pela produção de própolis respectivamente, enquanto a tribo Meliponini são produtoras de geoprópolis (SFORCIN et al., 2017).

A tribo Apini compreende as abelhas melíferas, sendo as mais conhecidas as abelhas do gênero *Apis* (SFORCIN et al., 2017). As abelhas *Apis* são insetos sociais, divididos em castas, com funções pré-definidas ao longo da vida, como forma de manutenção e continuidade dos enxames. A colmeia é dividida em três castas, rainha, zangões e operárias, a rainha possui quase duas vezes o tamanho da operária e sua única função é a postura dos ovos e também por toda a organização social da colônia, as operárias são responsáveis pela manutenção geral da colmeia, relacionado diretamente com as fases da sua vida, responsáveis pela produção, manutenção, defesa e higienização das colônias, os zangões possuem como função única a reprodução/copulação com as rainhas (MARTINEZ & SOARES, 2012). Toda a organização da colmeia é coordenada pela rainha, principalmente por meio da liberação de feromônios específicos, que regulam o comportamento e a coesão social das abelhas operárias (SFORCIN et al., 2017).

Nas abelhas, o sexo é determinado pela quantidade de cromossomos: fêmeas são diploides (com dois conjuntos de cromossomos) e machos são haploides (com apenas um conjunto). Ovócitos fertilizados originam fêmeas, enquanto os não fertilizados dão origem a machos. Entre as fêmeas, o tipo de alimentação durante a fase larval é o que define se a abelha se desenvolverá como rainha fértil ou como operária estéril (HE et al., 2019; ASHBY et al., 2016).

As abelhas vêm sendo domesticadas desde a antiguidade, desempenham um papel essencial não apenas na produção de mel e outros produtos apícolas, mas também como agentes ecológicos fundamentais. Atualmente, elas possuem relevante importância econômica e social, especialmente para comunidades rurais, onde a apicultura representa uma fonte de renda sustentável e de baixo impacto. Além disso, exercem uma função biológica crucial no processo de polinização, contribuindo diretamente para a manutenção da biodiversidade e para a segurança alimentar, ao assegurarem a produção de frutas, hortaliças e grãos (SFORCIN et al., 2017; TAUTZ, 2010).

As resinas vegetais coletadas pelas abelhas são misturadas com enzimas salivares, pólen e cera, resultando na formação da própolis. Sua composição pode variar de acordo com fatores ambientais e sazonais. Nas colmeias, a própolis é usada na estruturação das células, vedação de frestas para evitar correntes de ar, além de atuar como barreira imunológica, protegendo as larvas contra infecções fúngicas e bacterianas (SFORCIN et al., 2017).

Além disso, a própolis também é armazenada estrategicamente dentro do ninho para uso emergencial, como no caso da entrada de invasores que não podem ser removidos. As abelhas os matam com ferroadas e, em seguida, embalsamam seus corpos com própolis, evitando a decomposição e a contaminação do ambiente interno da colmeia (SFORCIN et al., 2017; SIHERI et al., 2017).

A produção de própolis está diretamente relacionada à capacidade forrageadora das colônias. Em um experimento com 100 colmeias, apenas 25 produziram própolis, mas essas apresentaram uma produção de mel 2,04 vezes superior às demais, indicando que colônias mais eficientes na coleta de recursos tendem a ser simultaneamente mais produtivas em ambos os produtos (MANRIQUE & SOARES 2002).

As abelhas forrageiras retornam à colmeia com as corbículas carregadas de resinas vegetais, cuja composição varia conforme a origem botânica. Dada a diversidade fitoquímica e biológica das plantas em diferentes regiões, torna-se essencial identificar as espécies fornecedoras dessas resinas (BANKOVA et al., 2019). Estudos demonstram que a seleção das plantas resinosas pelas abelhas está associada à proximidade, disponibilidade, perfil bioativo e à facilidade de manipulação do material, sendo comum a coleta em múltiplas espécies (SALATINO & SALATINO, 2017). No entanto, pesquisa conduzida por Sartori et al. (2022), com sequenciamento de DNA de 60 plantas, revelou que, apesar da diversidade disponível, a maior parte da própolis era composta por resina de uma única espécie vegetal, com predominância entre 96% e 99%.

As abelhas coletam resinas com as mandíbulas, transferindo o material para as corbículas, das patas posteriores. A coleta de resina e pólen ocorre separadamente, pois a mistura pode prejudicar a digestão das larvas. A resina, sem valor nutricional, é usada para fins estruturais e antissépticos na colmeia. Nesse processo, a língua é utilizada para ingerir néctar e água, enquanto a mandíbula tem papel fundamental na manipulação da própolis (SALATINO, 2003; SFORCIN et al., 2017; TEIXEIRA; MEIRA, 2003). Nas operárias, essa estrutura possui formato de colher, o que as diferencia morfológicamente de rainhas e zangões (SACCARDI et al., 2022). O trabalho dentro da colmeia é organizado por faixas etárias, um sistema conhecido como politeísmo etário, no qual as abelhas campeiras, mais velhas, são responsáveis pela coleta da própolis, enquanto o processamento interno do material é realizado por operárias de meia-idade (CALDERONE, 1998; SANTOS et al., 2010)

Fatores que influenciam a produção

Diversos fatores estão ligados a produção e qualidade da própolis. A luminosidade e exposição ao sol é uma delas, o comportamento natural das abelhas é manterem os seus locais protegidos, sem entradas ou saídas extras e sem fretas que interfiram no comportamento interno da colônia (BARRETO et al., 2020).

O controle térmico no interior das colmeias pode influenciar diretamente a produção de própolis. Em estudo conduzido por Souza (2006), foram avaliadas 20 colônias de *Apis mellifera* distribuídas em quatro tratamentos: cinco colmeias a pleno sol, cinco sob sombreamento de 50%, cinco com 75% e cinco com 90% de sombreamento. Os resultados indicaram que as colmeias sob 90% de sombreamento apresentaram uma redução média de 4,6 °C na temperatura interna e registraram maior produção de própolis em comparação aos demais grupos.

Entre as técnicas de avanço dentro da produção de própolis, destaca-se o melhoramento genético das colmeias. Esse processo envolve o mapeamento e seleção das colmeias com maior potencial para produção, disseminando a genética a partir de características específicas, como: volume e qualidade da própolis coletada; comportamento higiênico; taxa de infestação de *Varroa destructor* e incidência de *Nosema apis*, seguido de práticas de manejo, avaliação e melhoramento genético dos zangões (MARTINEZ & SOARES, 2012; NASCIMENTO et al, 2022).

A troca anual das rainhas é uma prática fundamental para renovar rapidamente a genética das colmeias e melhorar a produtividade. No entanto, essa técnica ainda é pouco difundida, muitas vezes em razão das limitações do manejo adotado e da insuficiente difusão de conhecimento técnico entre pequenos apicultores (MELLO & ORSI, 2025). Aprender a criar rainhas tornou-se uma habilidade estratégica para apicultores que desejam se especializar e fornecer material genético de qualidade a outros produtores. Em regiões tropicais e para produção de própolis principalmente, onde a rainha realiza postura contínua, o desgaste natural é maior. Colônias com rainhas jovens tendem a ser mais produtivas, vigorosas e estáveis (KOSTARELOU-DAMIANIDOU et al., 1995).

Diferentemente das regiões temperadas do hemisfério norte, onde a produção apícola se concentra no verão e início do outono, em zonas tropicais, especialmente no Nordeste brasileiro que a produção ocorre ao longo de todo o ano. Essa característica exige técnicas de manejo adaptadas à dinâmica climática local, conferindo especificidades à condução produtiva (HUANG et al., 2014; SALATINO et al., 2021).

A sazonalidade é um fator relevante na produção e na composição da própolis. Em estudo conduzido por Ferreira et al. (2024), na região da Bacia do Iguape, Bahia, foram observadas variações significativas nas características físico-químicas da própolis entre os períodos chuvoso

e seco. Os resultados indicaram que a estação do ano influencia a composição do produto, e que a temperatura local exerce impacto direto sobre a atividade antioxidante da própolis.

A qualidade da própolis é resultado da interação entre fatores ambientais, genéticos e operacionais. Entre estes, destacam-se os métodos de coleta utilizados e o cumprimento rigoroso das boas práticas sanitárias e higiênicas no manejo das colmeias (BARRETO et al., 2020).

A escolha adequada dos coletores, a frequência das coletas, o armazenamento apropriado e a limpeza dos equipamentos impactam diretamente a composição e a pureza do produto final. Assim, a padronização desses procedimentos é fundamental não apenas para assegurar a qualidade da própolis, mas também para garantir sua aceitação em mercados que exigem rastreabilidade e controle técnico sobre os produtos apícolas (BARRETO et al., 2020; FUNARI & FERRO, 2006).

Contudo, essa produção contínua não se manifesta de forma homogênea, sendo fortemente condicionada pelo regime irregular de chuvas característico do semiárido nordestino. Em períodos de estiagem prolongada, comuns nessa região, observa-se redução da atividade de forrageamento, enfraquecimento dos enxames e limitação na disponibilidade de recursos vegetais, como néctar, pólen e materiais resinosos, impactando diretamente a produção de própolis (MARREIRO, et al., 2025; BRITO, BENDINI, ABREU, 2021). A escassez hídrica e as altas temperaturas afetam tanto o metabolismo das abelhas quanto a fisiologia das plantas, reduzindo a exsudação de resinas e tornando a coleta desse material irregular, uma vez que a produção e liberação de compostos resinosos estão diretamente relacionadas ao estado fisiológico das plantas e às condições ambientais (BANKOVA et al., 2014)

Estudos conduzidos no semiárido brasileiro demonstram que práticas de manejo adequadas, como o fornecimento de água, o sombreamento das colmeias e a escolha criteriosa do local do apiário, influenciam o microclima interno das colmeias e o desempenho produtivo das colônias (SOUZA et al., 2020). Além disso, análises do comportamento de forrageamento de *Apis mellifera* em ambientes semiáridos evidenciam que a disponibilidade e a diversidade de plantas determinam a eficiência da coleta de recursos essenciais, reforçando a necessidade de que o manejo apícola seja adaptado às condições climáticas e ecológicas específicas dessa região (BRITO, BENDINI, ABREU, 2021).

Considerando a influência conjunta de fatores ambientais, biológicos e genéticos sobre a produção de própolis, torna-se evidente que os métodos de coleta e processamento exercem papel decisivo na quantidade e na qualidade do produto final, uma vez que interferem diretamente na preservação de suas propriedades físico-químicas e biológicas (BARRETO et al., 2020). Dessa forma, a adoção de técnicas adequadas e padronizadas de coleta e processamento torna-se fundamental.

Métodos de coleta e processamento da própolis

Os modelos de coleta podem ser classificados em internos, como redes, grades e panos inseridos na estrutura da colmeia, e externos, como os coletores laterais que exploram frestas artificiais nas paredes da colmeia, sendo este último amplamente utilizado em manejos tradicionais (DVYKALIUK et al., 2022).

Diversos estudos apontam que métodos tradicionais de coleta de própolis, com o uso de diversos coletores, apresentam limitações que comprometem a qualidade do produto. Entre as principais desvantagens estão a entrada de poeira devido à abertura dos coletores, a exposição da própolis à luz solar, que pode causar derretimento, e a perda de compostos voláteis em função do armazenamento inadequado. Além disso, práticas como a raspagem de elementos da colmeia aumentam o teor de cera e o risco de contaminação por resíduos de pesticidas e agroquímicos presentes na própolis (DVYKALIUK et al., 2022; STAN; MĂRGHITA & DEZMIREAN, 2011).

Estudos conduzidos no Nordeste brasileiro demonstram que o método de extração exerce influência significativa sobre o rendimento e a atividade antimicrobiana da própolis vermelha, com diferenças observadas entre maceração a frio, banho-maria e Soxhlet (ARAÚJO et al., 2021).

A padronização da própolis ainda representa um desafio significativo, sendo essencial o desenvolvimento de métodos uniformes de extração e caracterização. A adoção de protocolos analíticos consistentes é fundamental para assegurar a qualidade e a reprodutibilidade do produto destinado ao uso comercial (BALASUBRAMANIAM et al., 2025).

Lima et al. (2024) conduziram uma pesquisa com o objetivo de avaliar a eficiência de três modelos de coleta de própolis: tela plástica sob a tampa da colmeia, calço sob a tampa para raspagem e o coletor inteligente de própolis (CPI). Os resultados demonstraram que o CPI apresentou produção significativamente superior em relação aos demais métodos em todos os meses avaliados. Por outro lado, não foram observadas diferenças estatísticas relevantes entre os métodos da tela plástica e do calço. Além da produção total, o estudo também destacou a eficiência operacional do CPI, sugerindo maior eficácia na indução e coleta da própolis.

Souza et al. (2016) realizaram uma análise comparativa entre cinco métodos distintos de coleta de própolis: raspagem direta, tela plástica, coletor inteligente de própolis (CPI), abertura lateral e calço sob a tampa da colmeia, como conclusão a pesquisa define que o método de coleta influencia os teores minerais presentes na própolis produzida e conclui que o método de coleta da própolis afeta a concentração dos macrominerais Ca e M.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA E VARIAÇÕES DA PRÓPOLIS

Principais compostos bioativos

A própolis, por ser originada de resinas vegetais coletadas pelas abelhas, carrega em sua composição uma ampla variedade de compostos bioativos derivados das espécies botânicas visitadas. Essa origem vegetal confere à própolis uma composição química complexa e diversa, que pode variar significativamente de acordo com a flora local, a estação do ano e as condições ambientais. Por essa razão, inúmeros estudos têm se dedicado à identificação e caracterização desses compostos (FRANCHIN et al., 2024; SARTORI et al., 2022; SFORCIN et al., 2017).

Franchin et al. (2024) conduziram um estudo com o objetivo de avaliar as propriedades bioativas da própolis brasileira, considerando a influência da origem botânica e dos métodos de extração (especialmente os extratos líquidos). Os resultados confirmaram a alta qualidade e diversidade funcional da própolis produzida no Brasil. A título de exemplo, a própolis verde do sul do país, comumente associada à espécie *Baccharis dracunculifolia*, apresentou altas concentrações de ácidos hidroxicinâmicos prenilados, enquanto a própolis vermelha, oriunda de manguezais, foi caracterizada por elevados níveis de esolanos e chalconas, compostos reconhecidamente bioativos.

A própolis, por ser originada a partir de matéria-prima vegetal, apresenta uma composição química rica e diversificada, conferindo-lhe uma ampla gama de atividades biológicas, entre as quais se destacam: ação antibacteriana, antifúngica, antioxidante, imunomoduladora e antitumoral (SFORCIN et al., 2017). Essas propriedades tornam a própolis uma substância de grande interesse para a pesquisa científica, especialmente frente aos desafios contemporâneos, como a crescente resistência bacteriana aos antibióticos convencionais.

A composição da própolis in natura é, em média, de 30% de ceras, 55% de resinas e bálsamos, 10% de óleos voláteis e 5% de pólen (WOISKY & SALATINO, 1998). A própolis apresenta composição química complexa, com mais de 180 substâncias já identificadas, predominantemente fenólicas (SANTOS et al., 2002). Estudos mais recentes relatam a presença de aproximadamente 300 a mais de 400 compostos químicos na própolis, cuja composição varia conforme a flora disponível e região de coleta (CASTRO, 2001; OLEGÁRIO et al., 2019).

Nesse contexto, a busca por alternativas terapêuticas eficazes tem levado diversos pesquisadores a investigarem compostos naturais com ação antimicrobiana, dentre os quais a própolis desponta como um agente promissor. De acordo com Przybyłek & Karpiński (2019), a própolis apresenta atividade antibacteriana pronunciada sobretudo contra bactérias Gram-positivas, demonstrando, de forma consistente, valores de concentração inibitória mínima inferiores aos observados para bactérias Gram-negativas. Todavia, em concentrações mais

elevadas, a própolis também evidencia ação antibacteriana relevante sobre microrganismos Gram-negativos. Esta diferença de suscetibilidade é atribuída, principalmente, às particularidades estruturais da membrana externa das bactérias Gram-negativas, bem como à presença de mecanismos enzimáticos capazes de reduzir a eficácia dos compostos bioativos da própolis.

Essa fração solúvel da própolis é responsável pela maior parte de suas propriedades biológicas, incluindo as atividades antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória e cicatrizante. A composição qualitativa e quantitativa desses compostos bioativos varia de acordo com a flora disponível para coleta pelas abelhas, o que justifica a existência de diferentes tipos de própolis, como a verde, a vermelha e a marrom, cada uma caracterizada por um perfil químico específico e por potenciais aplicações terapêuticas distintas (MARCUCCI, 1996).

Do ponto de vista químico, a própolis é composta por uma fração solúvel e outra insolúvel. A parte insolúvel contém matéria orgânica diversa, incluindo fragmentos vegetais, tecidos, grãos de pólen e impurezas. Já os constituintes solúveis, extraídos por meio de solventes orgânicos como éter, etanol, acetona e tolueno, são divididos principalmente em materiais cerosos (cerca de 30%) e uma fração ativa formada por bálsamos, óleos essenciais e compostos fenólicos, especialmente os flavonoides e ácidos fenólicos (cerca de 60%) (MARCUCCI, 1996).

De acordo com Yildirim et al. (2016), a composição química da própolis apresenta uma ampla diversidade de compostos fenólicos, muitos dos quais possuem reconhecida atividade biológica. Entre os compostos majoritários destacam-se o ácido cafeico (5.756,8 µg/g), o ácido p-cumárico (1.287,3 µg/g) e o ácido transferúlico (1.129,2 µg/g), que apresentam potente ação antioxidante e anti-inflamatória. Também foram identificadas concentrações elevadas de ácido benzoico (358,9 µg/g), catequina (80,7 µg/g), epigalocatequina (200,8 µg/g) e ácido siríngico (84,7 µg/g), todos relacionados à atividade antimicrobiana e imunomoduladora.

Outros compostos importantes incluem a diketoalina (416,4 µg/g), pinobanksina (604,5 µg/g), crisina (2.248,0 µg/g) e kaempferol (277,6 µg/g), que têm sido associados à inibição de processos inflamatórios e oxidativos. O estudo também identificou a presença de éster fenílico do ácido cafeico (CAPE) em alta concentração (2.007,29 µg/g), composto amplamente reconhecido por sua atividade antiviral, anti-inflamatória e antitumoral (YILDIRIM et al., 2016).

Além desses, compostos como rutina, luteolina, naringina, galangina, apigenina, ácido rosmarínico e ácido transcinâmico também foram detectados, reforçando a complexidade e o potencial terapêutico da própolis. A presença e a abundância relativa desses compostos bioativos confirmam o valor farmacológico da própolis e justificam o interesse crescente por sua padronização e aproveitamento industrial (LIBERATO & MORAIS, 2016; YILDIRIM et al., 2016).

Em regiões temperadas, como na Europa, a própolis apresenta maior concentração de flavonoides, incluindo flavonas, flavonóis e flavanonas. No entanto, no Brasil, sua composição

química é mais controversa, apresentando alta presença de ácidos fenólicos como compostos predominantes (PEREIRA, SEIXAS & NETO, 2002).

Um estudo conduzido por Olegário et al. (2019) analisou a própolis marrom proveniente de quatro estados brasileiros (Bahia, Minas Gerais, Paraná e Sergipe) com o objetivo de identificar seus compostos voláteis. Utilizando técnicas como HS-SPME combinada com GC-MS, FTIR, UV-Vis, ORAC e FRAP, foram identificados 406 compostos voláteis, agrupados em nove classes químicas, incluindo ácidos, álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres, hidrocarbonetos e, em especial, terpenos, que se destacaram como a classe de maior abundância.

Na mesma linha, Son et al. (2022) investigaram a própolis verde da Caatinga nordestina, com o objetivo de confirmar a *Mimosa tenuiflora* como principal fonte botânica. O estudo resultou no isolamento de 16 flavonoides, incluindo onze flavonóis (1–11), quatro flavonas (12–15) e uma flavona prenilada (16). Foi a primeira vez que esses compostos foram isolados da própolis verde da Caatinga. Análises por HPLC de extratos hidroalcoólicos confirmaram a *M. tenuiflora* como principal espécie vegetal associada à origem dessa própolis.

Fatores que afetam a composição química

A variações reforçam a origem botânica e as condições ambientais na determinação das propriedades funcionais da própolis, bem como a necessidade de padronização dos métodos de extração para potencializar seus usos terapêuticos e industriais (BALASUBRAMANIAM et al., 2025).

A própolis tem sido amplamente utilizada pela indústria, com aplicações que vão desde a medicina popular até os setores de cosméticos e dermocosméticos (ALANAZI et al., 2021). Sua composição é altamente variável, sendo influenciada por fatores como localização geográfica, flora predominante, clima, características genéticas das plantas visitadas e, no caso do Brasil, o grau de africanização das abelhas *A. mellifera* (MANRIQUE & SOARES, 2002). Outro fator determinante é a ampla biodiversidade brasileira e a variedade de biomas e climas, que conferem características únicas à própolis produzida no país (FRANCHIN et al., 2024).

Segundo Balasubramaniam et al. (2025) as restrições biológicas locais criam uma variação única, de acordo com a vegetação local, resultando em uma variabilidade química significativa. A diversidade estrutural influencia diretamente nas propriedades terapêuticas.

A variabilidade da própolis faz com que diferentes amostras apresentem coloração, aroma e textura distintos, algumas, inclusive, sem odor perceptível. A própolis apresenta ponto de fusão entre 60 °C e 70 °C, podendo atingir até 100 °C em certos casos. Em temperaturas mais baixas, como 15 °C, assume a forma de um material duro, tornando-se maleável a partir dos 30 °C (MARCUCCI, 1996).

Os constituintes predominantes são os compostos fenólicos, particularmente flavonoides, como pinocebrina, crisina, galangina, quentina, kaempferol e apiginina. Atuam em conjunto com os vários ácidos fenólicos, incluindo derivados de ácido benzoico e canâmico, terpenoides (monoterpenos, diterpenos e triterpenos), vitaminas (C, E, complexo B), minerais, ácidos graxos e aminoácidos. A complexidade da própolis varia de acordo com a região que foi coletada. A pesquisa é constante e aponta que novos componentes e atividades biológicas podem ser descobertas (BALASUBRAMANIAM et al., 2025).

Tipos de própolis

A própolis é reconhecida como o produto apícola de maior complexidade química, resultado direto da diversidade de matérias-primas vegetais coletadas pelas abelhas em diferentes regiões (LIBERATO & MORAIS, 2016). Diversos tipos de própolis são identificados mundialmente, variando conforme a flora predominante: no Brasil, destacam-se a própolis verde (*B. dracunculifolia*) e a vermelha (*Dalbergia ecastophyllum*); na Europa, a própolis associada ao álamo preto (*Populus nigra* L.); na Rússia, a derivada da bétula (*Betula verrucosa* Ehrh); e ainda variantes vermelhas em Cuba e na Venezuela, com origem em espécies do gênero *Clusia* (BOBIS, 2022). Outro tipo de própolis que se destaca também é a marrom, a sua cor é característica da mistura de diversas fontes botânicas, é produzida em diversas regiões do Brasil (RIBEIRO et al., 2023; OLIVEIRA et al., 2023)

Em estudo conduzido por Ribeiro et al. (2023), a própolis verde, derivada principalmente de *B. dracunculifolia*, apresentou alta concentração de artepelin C, um composto fenólico associado a diversas atividades biológicas, incluindo propriedades larvicidas. A própolis vermelha, proveniente de *D. ecastophyllum*, destacou-se pela presença de flavonoides como a formononetina, que demonstraram eficácia significativa contra as larvas do mosquito. Já a própolis marrom, de origem botânica mais variada, exibiu uma composição química mais heterogênea, com menor concentração de compostos bioativos específicos, resultando em menor atividade larvicida em comparação às outras duas.

Diversos são os tipos de própolis, a própolis brasileira é uma das mais estudadas devido a sua diversidade e atividade biológica (ALDAY et al., 2016; FRANCHIN et al., 2024). Para ser considerada de qualidade no Brasil deve atender padrões mínimos do regulamento técnico para fixação de identidade da qualidade (BRASIL, 2001).

Olegário et al. (2019) analisaram a própolis marrom proveniente de quatro estados brasileiros (Bahia, Minas Gerais, Paraná e Sergipe) com o objetivo de identificar seus compostos voláteis. Utilizando técnicas como HS-SPME combinada com GC-MS, FTIR, UV-Vis, ORAC e

FRAP, foram identificados 406 compostos voláteis, agrupados em nove classes químicas, incluindo ácidos, álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres, hidrocarbonetos e, em especial, terpenos, que se destacaram como a classe de maior abundância.

MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO DA PRÓPOLIS

Diversos são os métodos empregados para a caracterização da própolis, principalmente devido à sua composição complexa e à variabilidade química associada à origem botânica, condições edafoclimáticas e técnicas de manejo adotadas (DVYKALIVK, 2022). A caracterização físico-química é fundamental para avaliar a qualidade, a autenticidade e o potencial biológico do produto, sendo requisito essencial para sua padronização e valorização no mercado (BALASUBRAMANIAM et al., 2025). Entre as técnicas mais utilizadas estão análises espectrofotométricas, espectroscópicas e cromatográficas, que possibilitam identificar compostos bioativos, como flavonoides e ácidos fenólicos, além de estabelecer perfis químicos específicos que auxiliam no controle de qualidade e rastreabilidade da própolis (AYAD et al., 2025).

Técnicas físicas e químicas

A espectrofotometria na região do ultravioleta e visível (UV-Vis) é amplamente utilizada na análise de extratos de própolis (MARCUCCI et al., 2020). Essa técnica baseia-se na absorção de luz pelas moléculas da amostra em diferentes comprimentos de onda, geralmente entre 200 e 400nm, permitindo a quantificação de flavonoides, compostos fenólicos e sólidos solúveis (MARCUCCI et al., 2024). As análises espectrofotométricas de própolis são realizadas a partir de extratos hidroalcoólicos previamente preparados, sendo a quantificação dos compostos efetuada com base em curvas de calibração que relacionam os valores de absorbância com concentrações conhecidas dos padrões analíticos (KUREK-GÓRECKA et al., 2022).

A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) é uma técnica empregada para a separação, identificação e quantificação de compostos bioativos em misturas complexas, como a própolis (MALDANER & JARDIM, 2009). Baseia-se na passagem da amostra por uma coluna contendo fase estacionária sólida, sob a ação de uma fase móvel líquida pressurizada. Os diferentes tempos de retenção permitem a separação dos componentes com alta precisão. É especialmente útil para identificar individualmente flavonoides, ácidos fenólicos e outros metabólitos secundários (MAIA-ARAÚJO et al., 2011).

Já a Cromatografia em Camada Fina de Alta Performance (HPTLC) constitui uma técnica complementar de análise, baseada na separação dos compostos em uma placa recoberta com fase estacionária, utilizando uma fase móvel adequada. Apresenta como vantagens a rapidez, o

baixo custo e a possibilidade de análise comparativa visual de diferentes amostras, sendo aplicada para verificação da autenticidade da própolis com base em padrões cromatográficos característicos (AYAD et al., 2025).

A Espectrometria de Massas (MS) é utilizada para identificar compostos com base em suas massas moleculares e estruturas químicas (CANTÚ et al., 2008). Após a ionização da amostra, os íons produzidos são separados segundo suas razões massa/carga e detectados. Essa técnica apresenta alta sensibilidade, seletividade e capacidade de ser acoplada a métodos como HPLC ou GC, ampliando a possibilidade de análises complexas em matrizes naturais como a própolis (BANKOVA et al., 2005).

A Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é uma técnica de alta resolução utilizada na elucidação estrutural de compostos orgânicos presentes na própolis. Baseia-se na absorção de radiação de radiofrequência por núcleos atômicos na presença de um campo magnético externo. Permite identificar grupos funcionais, avaliar a pureza e caracterizar estruturalmente os compostos, sendo amplamente aplicada em análises qualitativas de produtos apícolas (PASTOR, DOLAŠEVIĆ; NASTIĆ, 2025).

A Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) permite identificar grupos funcionais e ligações químicas presentes nos compostos da própolis por meio da absorção seletiva de radiações infravermelhas (EVORA et al., 2002). É uma técnica rápida, não destrutiva e eficiente na avaliação da composição de misturas naturais. A variante FTNIR (infravermelho próximo) tem sido aplicada com sucesso na predição da atividade antioxidante da própolis, com o uso de modelos quimiométricos e calibração multivariada (CALEGARI et al., 2020).

Métodos biológicos

A avaliação das propriedades bioativas da própolis envolve uma série de testes laboratoriais, voltados principalmente a detecção das atividades antioxidante, antimicrobiana e anti-inflamatória (AHMED-ATTIA, 2025). A atividade antioxidante, pode ser definida pelo ensaio com radical DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila), método amplamente utilizado para avaliar a capacidade antioxidante de extratos naturais, incluindo a própolis. Ele mede a capacidade do extrato em neutralizar radicais livres por meio da mudança de coloração da solução, indicando o potencial de sequestro de radicais (OLIVEIRA, 2015), como também pelo método do Permanganato de Potássio (KMnO_4), ensaio qualitativo que permite verificar a capacidade antioxidante da própolis, observando o tempo necessário para a oxidação completa da solução de KMnO_4 , evidenciado pela mudança de cor (PEREIRA et al., 2022).

Outra atividade é a antimicrobiana, que pode ser definida pela diluição em série, este método permite determinar a concentração inibitória mínima (CIM) da própolis contra

microrganismos específicos. Estudos demonstraram que a própolis apresenta atividade bactericida com CIM variando entre 2,5 e 20,0 mg/mL para bactérias Gram-positivas (SAWAYA et al., 2004). Como também via teste de difusão em ágar, para este método, discos ou poços contendo extrato de própolis são colocados em placas de ágar inoculadas com microrganismos. A presença de halos de inibição ao redor das amostras indica eficácia antimicrobiana (MAIA-ARAÚJO et al., 2011).

A atividade anti-inflamatória, pode ser detectada via testes *in vitro*, pode ser avaliada por meio da inibição da desnaturação térmica da albumina, um modelo que simula processos inflamatórios. Estudos recentes demonstraram que extratos de própolis podem inibir significativamente esse processo (TUMBARSKI et al., 2025). Outro modelo determinante são os testes *in vivo*, utilizados para avaliar a resposta anti-inflamatória da própolis em condições biológicas completas. Por exemplo, estudos demonstraram que compostos presentes na própolis, como a bacarina, possuem atividade anti-inflamatória significativa em modelos de inflamação induzida (SILVA, 2024).

Os métodos, em conjunto, fornecem uma avaliação abrangente das propriedades funcionais da própolis, sendo fundamentais para validar seu uso terapêutico e estabelecer padrões de qualidade para fins farmacêuticos, alimentícios e cosméticos.

No contexto nacional, protocolos detalhados para a obtenção de extratos hidroalcoólicos secos de própolis e geoprópolis foram descritos por Santos & Carvalho (2021), incluindo etapas de maceração, extração ultrassônica, secagem e posterior aplicação em ensaios antimicrobianos.

APLICAÇÕES E POTENCIALIDADES DA PRÓPOLIS

A própolis brasileira desperta grande interesse no mercado internacional em função das suas propriedades biológicas e sensoriais, bem como por apresentar baixo teor de metais pesados e outros contaminantes prejudiciais à saúde (PEREIRA, SEIXAS & NETO, 2002).

A comercialização da própolis segue critérios rigorosos de qualidade, com parâmetros físico-químicos regulados para garantir a padronização do produto. Entre os principais requisitos estão os teores de matéria seca (6–11%), cinzas totais (5–10%), cera (até 30%) e resina (máximo de 50%) (BRASIL, 2001). A conformidade com esses limites assegura a consistência entre lotes e a aceitabilidade no mercado nacional e internacional (BARRETO et al., 2020). Além disso, marcadores de atividade biológica como o teor de flavonoides (0,25%– 0,50%), compostos fenólicos totais (0,5%–5%) e o índice de oxidação (máximo de 22 segundos) também são adotados como critérios complementares de qualidade (BRASIL, 2001).

A definição e controle desse conjunto de parâmetros permite distinguir amostras de alta qualidade, conforme revisão de (BALASUBRAMANIAM et al., 2025), destaca que a própolis

apresenta expressiva atividade antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória, imunomoduladora e anticancerígena, propriedades essas atribuídas à sua complexa e variável composição química. Nesta mesma linha Bahari et al. (2025), demonstram que extratos de própolis são capazes de modular respostas inflamatórias por meio da inibição de citocinas próinflamatórias, como o TNF- α e a IL-6, ao mesmo tempo em que estimulam a expressão de citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10, evidenciando seu potencial terapêutico tanto em modelos *in vitro* quanto *in vivo*.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS FUTURAS

Apesar do crescente interesse científico e comercial pela própolis, a sua consolidação nos mercados nacional e internacional ainda enfrenta desafios relevantes. Entre os principais entraves destacam-se a ausência de padronização, as lacunas nos marcos regulatórios e os efeitos das mudanças climáticas sobre a produção apícola (BALASUBRAMANIAM et al., 2025; MENEZES, 2005).

A inexistência de regulamentações harmonizadas que assegurem a qualidade da própolis constitui um fator limitante para a sua comercialização em escala global. Embora a norma ISO 24381:2023 estabeleça especificações para a própolis produzida por *A. mellifera*, muitos países ainda não dispõem de normativas específicas, o que resulta em divergências nos critérios de composição, qualidade e controle. Essa falta de uniformização compromete os processos de certificação e reduz a competitividade dos produtores, especialmente em regiões caracterizadas por elevada diversidade ambiental, como o semiárido brasileiro (ISO, 2023).

Além disso, a própolis apresenta ampla variabilidade composicional, fortemente associada a fatores ambientais, à vegetação local e às práticas de manejo adotadas nas colmeias. Apesar do crescente interesse econômico e científico, a padronização da produção permanece um desafio significativo, sobretudo em regiões onde predominam sistemas tradicionais de manejo e há escassez de protocolos técnicos consolidados. Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de estudos experimentais conduzidos em condições de campo que avaliem a influência direta de diferentes modelos de manejo sobre a produtividade e as características físico-químicas da própolis. Tais investigações são fundamentais para subsidiar a proposição de práticas apícolas mais eficientes, sustentáveis e adequadas às realidades regionais.

Agradecimentos

Aos Consultores *ad hoc* pelas contribuições e sugestões. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do Processo 305950/2021-5 e à Rede Apimel, Centro Temático 2023, convênio SERGIPETEC/FINEP 01.24.0561.00.

Referências Bibliográficas

- AHMED-ATTIA, K. A. A Comprehensive Review of the Antithrombotic Potential of Propolis: Insights into the Therapeutic Properties of Bee Glue. **Pakistan Journal of Biological Sciences**, v. 28, n. 4, p. 204-209, 2025. DOI: 10.3923/pjbs.2025.204.209.
- ALANAZI, S.; ALENZI, N.; ALENAZI, F.; TABASSUM, H.; WATSON, D. Chemical characterization of Saudi propolis and its antiparasitic and anticancer properties. **Scientific Reports**, v. 11, n. 1, p. 5390, 2021. DOI: 10.1038/s41598-021-84717-5.
- ALDAY, E.; NAVARRO-NAVARRO, M.; GARIBAY-ESCOBAR, A.; ROBLES-ZEPEDA, R.; HERNANDEZ, J.; VELAZQUEZ, C. In: Beekeeping and Bee Conservation-Advances in Research. IntechOpen, 2016.
- ARAÚJO, Y. L. F. M.; MENDONÇA, L. S.; ORELLANA, S. C.; SODRÉ, G. S.; CARVALHO, C. A. L.; ARAÚJO, E. D. Extração de própolis vermelha por diferentes métodos. **Boletim Técnico-Científico Insecta**, Cruz das Almas, v. 1, n. 3, 2021.
- ASHBY, R.; FORÊT, S.; SEARLE, I.; MALESZKA, R. MicroRNAs in honey bee caste determination. **Scientific Reports**, Londres, v. 6, art. 18794, 2016. DOI: 10.1038/srep18794.
- AYAD, A.S.; BENCHABANE, S.; DAAS, T.; SMAGGHE, G.; LOUCIF-AYAD, W. Propolis Stands out as a Multifaceted Natural Product: Meta-Analysis on Its Sources, Bioactivities, Applications, and Future Perspectives. **Life**, v. 15, n. 5, p. 764, 2025. DOI: 10.3390/life15050764.
- BAHARI, H.; JAZINAKI, M. S.; ALIAKBARIAN, M.; RASHIDMAYVAN, M.; GOLAFROUZ, H.; RAHNAMA, I.; KHODASHAHI, R.; MALEKAHMADI, M. Propolis supplementation on inflammatory and oxidative stress biomarkers in adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. **Frontiers in Nutrition**, v. 12, p. 1542184, 2025. DOI: 10.3389/fnut.2025.1542184.
- BALASUBRAMANIAM, A. K.; ELANGOVA, A.; RAHMAN, M. A.; NAYAK, S.; SWAIN, D.; BABU, H. P.; NARASIMHAN, A.; MONGA, V. Propolis: a comprehensive review on the nature's polyphenolic wonder. **Fitoterapia**, Amsterdam, v. 183, p. 106526, 2025. DOI: 10.1016/j.fitote.2025.106526.
- BANKOVA, V. Recent trends and important developments in propolis research. **Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine**, v. 2, n. 1, p. 29-32, 2005. DOI: 10.1093/ecam/neh059.
- BANKOVA, V., POPOVA, M., TRUSHEVA, B. Propolis volatile compounds: chemical diversity and biological activity: a review. **Chemistry Central Journal**, v. 8, n. 28, 2014. DOI: 10.1186/1752-153X-8-28
- BANKOVA, V.; BERTELLI, D.; BORBA, R.; CONTI, B.J.; DANERT, C.; EBERLIN, M.N.; FALCÃO, O. S.; ISLA, M.I.; MORENO, M.I.N., PAPOTTI, G.; POPOVA, M.; SANTIAGO, K.B.; SALAS, A.; SAWAYA, A.C.H.F.; SCHWAB, N.V.; SFORCIN, J.M.; SIMONE- FINSTROM, M.; SPIVAK, M.; TRUSHEVA, B.; VILAS-BOAS, M.; WILSON, M.; ZAMPINI, C. Standard methods for *Apis mellifera* propolis research. **Journal of Apicultural Research**, v. 58, n. 2, p. 1-49, 2019. DOI: 10.1080/00218839.2016.1222661.
- BARRETO, A. L. H.; LOPES, M. T. do R.; PEREIRA, F. de M.; SOUZA, B. de A. Controle de qualidade da própolis. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2020. 48 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 268).
- BOBIS, O. Plants: Sources of diversity in propolis properties. **Plants**, v. 11, n. 17, p. 2298, 2022. DOI: 10.3390/plants11172298.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA). Instrução Normativa nº 3, de 19 de janeiro de 2001. Aprova os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de Apitoxina, Cera de Abelha, Geleia Real, Geleia Real Liofilizada, Pólen Apícola, Própolis e Extrato de Própolis. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 23 jan. 2001, Seção 1, p. 18-23.
- BRITO, O. S.; BENDINI, J. N.; ABREU, M. C. Foraging behaviour of *Apis mellifera* L. in *Azadirachta indica* A. Juss. in the semi-arid region, Piauí, Brazil. **Acta Apícola Brasilica**, v. 9, e8077, 2021. DOI: 10.18378/aab.v9i0.8077.
- CALDERONE, N. W. Proximate mechanisms of age polyethism in the honey bee, *Apis mellifera* L. **Apidologie**, v. 29, n. 1-2, p. 127-158, 1998. DOI:10.1051/apido:19980108

CALEGARI, M. A.; AYRES, B. B.; DOS SANTOS TONIAL, L. M.; DE ALENCAR, S. M.; OLDONI, T. L. C. Fourier transform near infrared spectroscopy as a tool for predicting antioxidant activity of propolis. **Journal of King Saud University-Science**, v. 32, n. 1, p. 784-790, 2020. DOI: 10.1016/j.jksus.2019.02.006.

CANTÚ, M. D.; CARRILHO, E.; WULFF, N. A.; PALMA, M. S. Peptide sequencing using mass spectrometry: a practical guide. **Química Nova**, v. 31, p. 669-675, 2008. DOI: 10.1590/S0100-40422008000300034.

CASTRO, S. L. Propolis: biological and pharmacological activities. Therapeutic uses of this bee-product. **Annual Review of Biomedical Sciences**, v. 3, p. 49-83, 2001. DOI: 10.5016/1806-8774.2001v3p49.

DVYKALIUK, R.; ADAMCHUK, L.; ANTONIV, A.; SEVIN, S. Review of national regulatory requirements for propolis quality for compliance with international standards. **Animal Science and Food Technology**, v. 2, n. 13, p. 16-25, 2022. DOI: 10.31548/animal.13(2).2022.16-25.

EL-SEEDI, H. R., REFAEY, M. S., ABD EL-WAHED, A. A., ALBADAWY, A., KARAV, S., EL-SEEDI, S. H., CHENG, G., SALEM, M. F., LIU, L., TANG, J., ABOLIBDA, T. Z., ZOU, X., GUO, Z., KHALIFA, S. A. M. Bee products in the fight against *Helicobacter pylori* and molecular interactions. **Microbial Pathogenesis**, v. 205, p. 107707, 2025. DOI: 10.1016/J.MICPATH.2025.107707.

EVORA, M. C.; GONÇALEZ, O. L.; DUTRA, R. C.; DINIZ, M. F.; WIEBECK, H.; ANDRADE E SILVA, L. G. D. A comparison of transmission, reflection and photoacoustic FTIR techniques in the analysis of recycled and irradiated polyamide-6. **Polímeros**, v. 12, p. 60-68, 2002. DOI: 10.1590/S0104-14282002000100013.

FELÍCIO, I. M.; CAVALCANTI, A. M. T.; BARANGER, K.; DE OLIVEIRA JUNIOR, R. G.; POIROT, B., PICOT, L.; DE ANDRADE CAVALCANTE, F. Brazilian propolis: Chemical composition, regional variability, and bioactive potential. **Fitoterapia**, v.185, 106687. DOI: 10.1016/j.fitote.2025.106687.

FERREIRA, A. F.; LUCAS, C. I. S.; CHAMBÓ, E. D.; ESTEVINHO, L. M.; CARVALHO, C. A. L. Composição físico-química e atividade antioxidante da própolis produzida em apiários na Baía do Iguape, Brasil. In: **Avanços, inovações e saberes em ciência e tecnologia de alimentos**. Editora Científica Digital, 2024. p. 73-90. DOI: 10.37885/240817575.

FRANCHIN, M.; SALIBA, A. S. M. C.; SARTORI, A. G. O.; PEREIRA NETO, S. O.; BENSO, B.; IKEGAKI, M.; WANG, K.; ALENCAR, S. M.; GRANATO, D. Food-grade delivery systems of Brazilian propolis from *Apis mellifera*: from chemical composition to bioactivities in vivo. **Food Chemistry**, v. 432, p. 137175, 2024. DOI: 10.1016/j.foodchem.2023.137175.

FUNARI, C. S.; FERRO, V. O. Análise de própolis. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, Campinas, v. 26, n. 1, p. 171-178, jan./mar. 2006. DOI: 10.1590/S0101-20612006000100028.

GHISALBERTI, E. L. Propolis: a review. **Bee World**, v. 60, n. 2, p. 59-84, 1979. DOI: 10.1080/0005772X.1979.11097738.

HE, X.-J.; JIANG, W.-J.; ZHOU, M.; BARRON, A. B.; ZENG, Z.-J. A comparison of honeybee (*Apis mellifera*) queen, worker and drone larvae by RNA-Seq. **Insect Science**, v. 26, n. 3, p. 499–509, 2019. DOI: 10.1111/1744-7917.12557.

HUANG, S. H. S.; ZHANG CUIPING, Z. C.; WANG KAI, W. K., LI, G. Q.; HU FULIANG, H. F. Recent Advances in the Chemical Composition of Propolis. **Molecules**, v. 19, n. 12, p. 19610-19632, 2014. DOI: 10.3390/molecules191219610.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Bee propolis — Specifications (Propolis d'abeille - Spécifications). 1st ed. Geneva: ISO, 2023. 50 p. (ISO 24381:2023).

KLEINERT, A. M. P.; RAMALHO, M.; CORTOPASSI-LAURINO, M.; RIBEIRO, M. de F.; IMPERATRIZ-FONSECA, V. L. Abelhas sociais (Bombini, Apini, Meliponini). In: PANIZZI, A. R.; PARRA, J. R. P. (Ed.). *Bioecologia e nutrição de insetos: base para o manejo integrado de pragas*. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; Londrina: Embrapa Soja, 2009. cap. 10, p. 371-424. 2009.

KOSTARELOU-DAMIANIDOU, M.; THRASYVOULOU, A.; TSELIOS, D.; BLADENOPOULOS, K.. Brood and honey production of honeybee colonies requeened at various frequencies. **Journal Apicultural Research**, v.34, p.9-14, 1995. DOI: 10.1080/00218839.1995.11100880.

KUREK-GÓRECKA, A.; KESKIN, Ş.; BOBIŞ, O.; FELITTI, R.; GÓRECKI, M.; OTREBA, M.; STOJKO, J.; OLCZYK, P.; KOLAYLI, S.; RZEPECKA-STOJKO, A. Comparison of the antioxidant activity of propolis samples from different geographical regions. **Plants**, v. 11, n. 9, e1203, 2022. DOI: 10.3390/plants11091203.

LIBERATO, M. D. C. T. C.; MORAIS, S. M. D. Produtos apícolas do Ceará e suas origens florais. Fortaleza-CE: Editora da Universidade Estadual do Ceará–EDUECE, 179 p. 2016.

LIMA, R. C. M. DE; MOREIRA, I. DO R. C.; LIMA, Y. S.; SOUZA, G. D. F. DE; DE OLIVEIRA ORSI, R. Influence of collectors on the production and quality of propolis produced by Africanized *Apis mellifera* L. bees. **Archivos Latinoamericanos de Producción Animal**, v. 32, n. 4, p. 171-178, 2024. DOI:10.53588/alpa.320402.

MAIA-ARAÚJO, Y. L. F.; MENDONÇA, L. S.; ORELLANA, S. C.; ARAUJO, E. D. Comparação entre duas técnicas utilizadas no teste de sensibilidade antibacteriana do extrato hidroalcoólico de própolis vermelha. **Scientia Plena**, v. 7, n. 4, p. 1-4, 2011.

MALDANER, L.; JARDIM, I. C. S. F. O estado da arte da cromatografia líquida de ultra eficiência. **Química Nova**, v. 32, p. 214-222, 2009. DOI: 10.1590/S0100-40422009000100036.

MANRIQUE, A. J.; SOARES, A. E. E. Início de um programa de seleção de abelhas africanizadas para a melhoria na produção de própolis e seu efeito na produção de mel. **Interciência**, v. 27, n. 6, p. 312-316, 2002.

MARCUCCI, M. C. Propriedades biológicas e terapêuticas dos constituintes químicos da própolis. **Química Nova**, v. 19, n. 5, p. 529-536, 1996.

MARCUCCI, M.C.; OLIVEIRA, L.F.A.M.; GONÇALVES, C.P.; CARVALHO, C. Espectroscopia UV-Vis e reação com o radical DPPH para a detecção de flavonoides e determinação do potencial antioxidante de extratos de própolis. **Revista Eletrônica de Ciências Exatas**, v. 1, n. 1, p. 1-9, 2020.

MARCUCCI, M.C; MELO, A.; CARNEIRO, M. J.; ROSAD, P. C. P. Investigação da Qualidade da Própolis Adquirida em Minas Gerais. **Revista Virtual de Química**, v. 16, n. 1, 2024. DOI: 10.21577/1984-6835.20230054.

MARREIRO, F. S.; IGUCHI, Y. B.; MENEZES, K. Q. C.; RODRIGUES, E. C. N.; FLORÊNCIO, M. N. S. Apicultura como estratégia sustentável no semiárido brasileiro: contribuições da literatura e evidências bibliométricas. **X Congresso Internacional das Ciências Agrárias – COINTER PDVAgro**. Recife, 2025. DOI: <https://doi.org/10.31692/2526-7701.XCOINTERPDVAgro.0182>.

MARTINEZ, O. A.; SOARES, A. E. E. Melhoramento genético na apicultura comercial para produção da própolis. **Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal**, v. 13, n. 4, p. 982–990, out./dez. 2012.

MELLO, A. D. F. S.; ORSI, R. O Produção não comercial de abelhas rainhas de *Apis mellifera* africanizada por pequenos produtores em Nova Petrópolis no Rio Grande do Sul. **Research, Society and Development**, v. 14, n. 2, p. e12214248275-e12214248275, 2025. DOI: 10.33448/rsd-v14i2.48275.

MENEZES, H. Propolis: A review of the recent studies of its pharmacological properties. **Arquivos do Instituto Biológico**, v. 72, p. 405-411, 2005. DOI: 10.1590/1808-1657v72p4052005.

NASCIMENTO, J. J. S.; FERREIRA, M. B. S.; MELQUÍADES, C. C. V.; BENDINI, J. N. Infestation levels of *Varroa destructor* and *Nosema* spp. in africanized bee (*Apis mellifera*) colonies during the dry season in the semiarid region of Piauí State. **Acta Veterinaria Brasilica**, v. 16, n. 1, art. 10428, 2022. DOI: 10.21708/avb.2022.16.1.10428.

NOGUEIRA-NETO, P. The spread of a fierce African bee in Brazil. **Bee World**, v. 45, n. 3, p. 119-121, 1964. DOI: 10.1080/0005772X.1964.11097060.

OLEGÁRIO, L. S.; ANDRADE, J. K. S.; ANDRADE, G. R. S.; DENADAI, M.; CAVALCANTI, R. L.; DA SILVA, M. A. A. P.; NARAIN, N. Chemical characterization of four Brazilian brown propolis: An insight in tracking of its geographical location of production and quality control. **Food Research International**, v. 123, p. 481-502, 2019. DOI: 10.1016/j.foodres.2019.04.004.

OLIVEIRA, G. L. D. S. Determinação da capacidade antioxidante de produtos naturais in vitro pelo método do DPPH: estudo de revisão. **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais**, v. 17, n. 1, p. 36-44, 2015. DOI: 10.1590/1983-084X/12_165.

- PASTOR, K.; DOLAŠEVIĆ, S.; NASTIĆ, N. Authentication of Propolis: Integrating Chemical Profiling, Data Analysis and International Standardization - A Review. **Foods**, v. 14, n. 4259, p. 1-24, 2025. DOI: 10.3390/foods14244259.
- PEREIRA, A. S.; SEIXAS, F. R. M. S.; NETO, F. R. A. Própolis: 100 anos de pesquisa e perspectivas futuras. **Química Nova**, v. 25, n. 2, p. 321–326, 2002. DOI: 10.1590/S0100-40422002000200021.
- PEREIRA, T. C.; MECCATTI, V. M.; DE LIMA, P. M. N.; DE OLIVEIRA, L. D.; MARCUCCI, M. C. Avaliação da atividade antioxidante da própolis empregando-se a metodologia clássica do permanganato de potássio redesenhada. **Brazilian Journal of Natural Sciences**, v. 4, n. 3, p. E1512022-2022, 2022. DOI: 10.31415/bjns.v4i2.151.
- PRZYBYŁEK, I.; KARPIŃSKI, T. M. Antibacterial properties of propolis. **Molecules**, v. 24, n. 11, p. 2047, 2019. DOI: 10.3390/molecules24112047.
- RIBEIRO, V.P.; MEJIA, J.A.A.; RODRIGUES, D.M.; ALVES, G.R.; PINHEIRO, A.M.; TANIMOTO, M.H.; BASTOS, J.K., AMBRÓSIO, S.R. Brazilian brown propolis: an overview about its chemical composition, botanical sources, quality control, and pharmacological properties. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 33, n. 2, p. 288-299, 2023. DOI:10.1007/s43450-023-00374x.
- SACCARDI, L.; BRÜMMER, F.; SCHIEBL, J.; SCHWARZ, O.; KOVALEV, A.; GORB, S. Interaction between honeybee mandibles and propolis. **Beilstein Journal of Nanotechnology**, v. 13, n. 1, p. 958-974, 2022. DOI: 10.3762/bjnano.13.84.
- SALATINO, A.; SALATINO, M. L. F. Why do honeybees exploit so few plant species as propolis sources. **MOJ Food Processing & Technology**, v. 4, n. 5, p. 3, 2017. <https://doi.org/10.15406/mojfpt.2017.04.00107>.
- SALATINO, A.; SALATINO, M. L. F.; NEGRI, G. How diverse is the chemistry and plant origin of Brazilian propolis?. **Apidologie**, v. 52, n. 6, p. 1075-1097, 2021. DOI: 10.1007/s13592-021-00889-z.
- SANTOS, C. G., BLOCHTEIN, B., MEGIOLARO, F. L.; & IMPERATRIZ-FONSECA, V. L. Age polyethism in *Plebeia emerina* (Friese)(Hymenoptera: Apidae) colonies related to propolis handling. **Neotropical Entomology**, v. 39, p. 691-696, 2010. DOI: 10.1590/S1519-566X2010000500003.
- SANTOS, F. A.; BASTOS, E. M. A.; UZEDA, M.; CARVALHO, M. A. R.; FARIAS, L. M.; MOREIRA, E. S. A.; BRAGA, F. C. Antibacterial activity of Brazilian propolis and fractions against oral anaerobic bacteria. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 80, n. 1, p. 1–7, 2002. DOI: 10.1016/S0378-8741(02)00003-X.
- SANTOS, M. S.; CARVALHO, C. A. L. Preparação de extratos secos hidroalcoólicos de própolis e geoprópolis. **Boletim Técnico-Científico Insecta**, Cruz das Almas, v. 1, n. 2, 2021.
- SARTORI, A. G. de O.; CESAR, A. S. M.; WOITOWICZ, F. C. G.; SALIBA, A. S. M. C.; IKEGAKI, M.; ROSALEN, P. L.; COUTINHO, L. L.; ALENCAR, S. M. de. Plant genetic diversity by DNA barcoding to investigate propolis origin. **Phytochemistry**, v. 200, p. 113226, 2022. DOI: 10.1016/j.phytochem.2022.113226.
- SAWAYA, A. C.; SOUZA, K. S.; MARCUCCI, M. C.; CUNHA, I.; SHIMIZU, M. T. Análise da composição de extratos de própolis brasileiros por cromatografia e avaliação de sua atividade in vitro sobre bactérias. **Brazilian Journal of Microbiology**, v. 35, p. 104-109, 2004. DOI: 10.1590/S1517-83822004000100017.
- SFORCIN, J. M., CONTI, B. J., SANTIAGO, K. B., CARDOSO, E. O., CONTE, F. L., OLIVEIRA, L. P. G., and ARAÚJO, M. J. A. M. Própolis e geoprópolis: uma herança das abelhas. São Paulo: Editora Unesp, 2017, 97 p. DOI: 10.7476/9788595461819.
- SFORCIN, J. M.; CONTI, B. J.; ARAÚJO, M. J. A. M.; BÚFALO, M. C.; SANTIAGO, K. B.; PIANA, G. M. Potencial da própolis: para o desenvolvimento de novas drogas. [S.l.]: Editora Unesp, 2014.
- SIHERI, W.; ALENEZI, S.; TUSIIMIRE, J.; WATSON, D. G. The chemical and biological properties of propolis. In: ALVAREZ-SUAREZ, J. M. (ed.). Bee products: chemical and biological properties. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 137-168. DOI: 10.1007/978-3-319-59689-1_7.
- SILVA, N. B. S. Estudos in vitro e in vivo da própolis vermelha brasileira: potencial antibacteriano, antiparasitário e antiviral frente a microrganismos patogênicos. 267 f. Tese (Doutorado em Imunologia e Parasitologia Aplicada) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. DOI 10.14393/ufu.te.2024.390.

SILVEIRA, F. A.; MELO, G. A.; ALMEIDA, E. A. Abelhas brasileiras: sistemática e identificação. Belo Horizonte: Fernando A. Silveira, 2002. 253 p. Il. ISBN 85-903034-1-1.

SON, N. T.; RIBEIRO, V. P.; BASTOS, J. K. Flavonoids from green propolis of the Northeastern Brazilian Caatinga *Mimosa tenuiflora* (Willd.) Poir.: A chemotaxonomic aspect. **Biochemical Systematics and Ecology**, v. 104, p. 104473, 2022. DOI: 10.1016/j.bse.2022.104473.

SOUZA, E.A.; ZALUSKI, R.; VEIGA, N.; ORSI, R.O. Effects of seasonal variations and collection methods on the mineral composition of propolis from *Apis mellifera* Linnaeus Beehives. **Brazilian Journal of Biology**, v. 76, n. 2, p. 396-401, 2016. DOI: 10.1590/1519-6984.16714.

SOUZA, H. R. de; ORSI, R. de O.; FUNARI, S. R. C.; BARRETO, L. M. R. C.; DIB, A. P. da S. Produção de própolis em colmeias de *Apis mellifera* africanizadas submetidas a diferentes condições de sombreamento. **Boletim de Indústria Animal**, v. 63, n. 4, p. 189-192, 2006.

SOUZA, M. de F.; SANTOS, H. C.; LIMA, Y. S.; TURCO, S. H. N.; SILVA, E. M. S. Development of honey bees in hives with different colors and covering materials in the Brazilian semiarid. Research, **Society and Development**, v. 9, n. 12, e10890, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i12.10890.

STAN, L.; MĂRGHITAȘ, L. A.; DEZMIREAN, D. Influence of collection methods on propolis quality. **Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine – Animal Science and Biotechnologies**, v. 68, n. 1–2, p. 278–282, 2011.

TAUTZ, J. O fenômeno das abelhas. Porto Alegre: Artmed, 288 p. 2010.

TEIXEIRA, É. W.; MEIRA, R. M. S. A.; SALATINO, A. Indicadores da origem botânica da própolis: importância e perspectivas. **Boletim de Indústria Animal**, v. 60, n. 1, p. 83-106, 2003.

TUMBARSKI, Y.; IVANOV, I.; TODOROVA, M.; APOSTOLOVA, S.; TZONEVA, R.; NIKOLOVA, K. Phenolic content, antioxidant activity and in vitro anti-inflammatory and antitumor potential of selected bulgarian propolis samples. **Biomedicines**, v. 13, n. 2, p. 334, 2025. DOI: 10.3390/biomedicines13020334.

WOISKY, R.G.; SALATINO, A. Analysis of Propolis: Some Parameters and Procedures for Chemical Quality Control. **Journal of Apicultural Research**, v. 37, n. 2, p. 99-105, 1998. DOI: 10.1080/00218839.1998.11100961.

WOLFF, L. F.; REIS, V. D. A. dos; SANTOS, R. S. S. dos. Abelhas melíferas: bioindicadores de qualidade ambiental e de sustentabilidade da agricultura familiar de base ecológica. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2008. 38 p. (Embrapa Clima Temperado. Documentos, 244).

YILDIRIM, A.; DURAN, G. G.; DURAN, N.; JENEDI, K.; BOLGUL, B. S.; MIRALOGLU, M.; MUZ, M. Antiviral activity of Hatay propolis against replication of herpes simplex virus type 1 and type 2. **Medical Science Monitor**, v. 22, p. 422–430, 2016. DOI: 10.12659/msm.897282.

**Boletim Técnico-Científico
Insecta, v.5, n. 3, 2025**

Esta publicação está disponível no
endereço:
<https://www.ufrb.edu.br/boletiminsecta>

1ª Edição
Versão eletrônica (2021)

Grupo de Pesquisa *Insecta*, CCAAB,
UFRB, Rua Rui Barbosa, 710 - Centro -
Cruz das Almas/BA - 44.380-000

Conselho Editorial:

Andreia Santos do Nascimento
Bruno de Almeida Souza
Carlos Alfredo Lopes de Carvalho
Edmilson Santos Silva
Geni da Silva Sodré
Nadison Barbosa Santana
Reginaldo Barros
Zuleide Silva de Carvalho